

ARHITECTUL NICOLAE MERTZ – PORTRET DE CREAȚIE

Architect Nicolae Mertz – creative portrait

Mariana ȘLAPAC

Membru corespondent, doctor habilitat

Institutul Patrimoniului Cultural, Universitatea de Stat din Moldova

ORCID: 0000-0003-0904-1610

Email: maslapac@gmail.com

Summary. Nicolae Mertz (1890–1947) is among the most talented architects who promoted Romanian modern architecture in Chisinau during the interwar period. After studying at the Faculty of Architecture in Saint Petersburg, the architect comes to Chisinau where he works as a freelancer in the private office and mathematics’ teacher at the “Technicum” College. Later, he exercises the position of director of this College. In 1933 Nicolae Mertz became a member of the Corps of Architects from Romania with the status of “recognized architect”.

Nicolae Mertz designed several urban villas and individual houses in a modernist spirit. In Romania, this type of architecture, known as Romanian modernism, was launched on a large scale in the 30s–40s of the 20th century. Among the works made by Nicolae Mertz in Chisinau are the following architectural monuments: the former urban villa on Mihail Kogalniceanu street 69; the former urban villa on Mihail Kogalniceanu street 50; the former urban villa on Alexei Shchiusev street 117; the former individual house on Alexei Mateevici street 68; the former individual house on Columna street 154 and others.

Keywords: interwar architecture, Bessarabia, Chisinau, Nicolae Mertz, Romanian modernism.

Printre cei mai talentați arhitecți care au adus și au promovat arhitectura modernismului românesc la Chișinău în perioada interbelică se numără Nicolae Mertz.

S-a născut în orașul Herson la 7 martie 1890 în familia lui Alfons și Stefania Mertz¹. A crescut alături de surorile Stefania și Antonina și fratele Cazimir. În anii 1901–1910 a învățat la școala primară și gimnaziul din Chișinău. Urmează Facultatea de Arhitectură la Sankt Petersburg unde o întâlnește pe viitoarea soție Eva Kobelečki. Mai târziu împreună cu soția se întoarce la Chișinău. Aici arhitectul activează ca liber profesionist și profesor de matematică la Colegiul „Tehnicum” situat la intersecția străzilor Nicolae Iorga și General Berthelot. Ulterior, exercită funcția de director al acestui Colegiu². A avut două fiice – Valeria, născută în 1918, și Ina, născută în 1921³.

În 1933 Nicolae Mertz devine membru al Corpului Arhitecților din România, fapt confirmat de scrisoarea rectorului Academiei de Arhitectură Petre Antonescu⁴. Pe legitimația arhitectului este menționat că „văzând cererea D-lui Mertz Nicolae, cetățean român, născut în Herson la anul 1870 luna martie ziua 7, cu sediul profesional la Chișinău, str. Universității, nr. 13, văzând avizul Academiei de Arhitectură care a cercetat actele prezentate de sus-numitul și a constatat că are practica profesională prevăzută ca dispozițiune tranzitorie la art. 3 al legii, văzând și avizul Consiliului Corpului Arhitecților, care a examinat actele

¹ Anetta Dabija, *Arhitectul Chișinăului interbelic – Nicolae Mertz*, [online] <https://savechisinau.wordpress.com/2016/04/27/arhitectul-chisinaului-interbelic-nicolae-mertz/> (consultat 12.11.2022).

² *Ibidem*.

³ *Ibidem*.

⁴ *Ibidem*.

Fig. 1. Nicolae Mertz, fotografii (după Aneta Dabija).

pe baza cărora s-a cerut înscrierea pe tablou conform art. 2 din lege, hotărăște înscrierea D-lui Mertz Nicolae pe tabloul arhitecților fără diplomă, ca arhitect recunoscut, conform tranzițiilor tranzitorii ale legii spre a-i servi spre exercitarea profesiei pe întreg cuprinsul Regatului Român. Dată în București astăzi 5 noiembrie 1933”. Documentul este semnat de Ministrul Secretar de Stat la Departamentul Instrucțiunii al Cultelor și Artelor, decanul Corpului Arhitecților Statie Ciortan și titularul Nicolae Mertz.

Corpul Arhitecților, fondat la 1932, reprezenta o organizație profesională a arhitecților, care acorda calitatea de arhitecți diplomați, arhitecți recunoscuți sau de profesioniști cu drepturi limitate (desenatori, constructori ș.a.). „Tabloul arhitecților înscriși în Corpul

Arhitecților din Români” era organizat în dependență de reședința arhitecților, pe orașe și pe provinciile istorice ale României: București, Vechiul Regat, Transilvania, Moldova, Bucovina și Basarabia⁵. În „Tabloul arhitecților recunoscuți” care au intrat în Corpul Arhitecților până la 12 mai 1935, figurează doi arhitecți din Basarabia – Nicolae Metz, domiciliat pe str. Kiev, nr. 109 din Chișinău și Gheorghe Cupcea, domiciliat pe str. I. Inuleț, nr. 58 din Chișinău⁶.

Nicolae Metz a proiectat o serie de case individuale și vile urbane în spirit modernist. Este de remarcat că arhitectura modernă sau modernistă se conforma unei orientări arhitecturale bazate pe tehnologii noi sau inovatoare de construcție din secolul al XX-lea, fiind promovată ideea că forma ar trebui să urmeze funcției (funcționalism). În România acest tip de arhitectură, cunoscut ca modernism românesc, a fost lansat pe scară largă în anii '30–'40 ai secolului trecut.

Printre lucrările realizate de Nicolae Metz la Chișinău se numără fosta vilă urbană de pe str. Kogălniceanu, 69, fosta vilă urbană de pe str. M. Kogălniceanu, nr. 50, fosta vilă urbană de pe str. Alexei Șciusev, 117, fosta casă individuală de pe str. Alexei Mateevici, 68, fosta casă individuală de pe str. Columna, 154 ș.a.

Fosta vilă urbană de pe str. Kogălniceanu, 69 face parte din categoria monumentelor de arhitectură de însemnătate locală⁷. A fost edificată în 1937 după proiectul arhitectului Nicolae Metz pe locul unei case demolate în 1934, care a aparținut anterior preotului Ivan Grimalski, iar mai apoi consilierului de curte Macar Epure⁸. În 1940 proprietara vilei urbane era Eudochia Tulcinski⁹.

⁵ A. Panaitescu, *Scurt istoric al organizării profesionale al arhitecților din România*. [online] <https://www.uniuneaarhitectilor.ro/s/dl/9c39dec2af6f4a7036d5d530a8d1e803e07cd1a0/Scurt%20istoric%20al%20organizarii%20profesionale%20a%20arhitectilor%20din%20Romania.pdf> (consultat 26.03.2023).

⁶ *Tabloul profesioniștilor cu drepturi limitate...*, București, 1935. [online] <https://ru.scribd.com/document/491157871/Tabloul-Profesionistilor-Cu-Drepturi-Limitate-1935> (consultat 15.06.2023).

⁷ Mariana Șlapac, *Arhitectura Chișinăului interbelic*, in: *Dialogica*. Chișinău, 2020, nr. 3, p. 55-56.

⁸ Boris Gangal et al. *Centrul istoric al Chișinăului la începutul secolului al XXI-lea. Repertoriul monumentelor de arhitectură*. Chișinău: ARC, 2010, p. 285.

⁹ *Centrul istoric al Chișinăului. Patrimoniul arhitectural al capitalei. Monumentele de arhitectură în centrul istoric al Chișinăului*. [online] <http://www.monument.sit.md/mihai-kogalniceanu/69/> (consultat 6.07.2022).

Fig. 2. Legitimția privind apartenența lui Nicolae Metz la Corpul Arhitecților din România (după A. Dabija).

Fig. 3. Hotărârea referitor la înscrierea lui Nicolae Mertz în Corpul Arhitecților din România (după A. Dabija).

Clădirea puțin retrasă de la linia roșie a străzii dispune de un singur nivel. Planul ei este de configurație rectangulară cu câteva volume ieșite în exterior.

Vila urbană se conformează arhitecturii neoromânești, dar sunt prezente și anumite influențe ale arhitecturii medievale și celei moderne.

Fațada principală este individualizată printr-un rezalit amplasat lateral stânga și un antru-foișor situat lateral dreapta. Rezalitul dispune de două muchii exterioare teșite, frumos decorate în partea inferioară. În axa ieșindului se află o fereastră dreptunghiulară umbrită cu o copertină originală sprijinită pe mici console de lemn și acoperită cu olane. La foișor arcul deschiderii intrării conturat la margine cu o mulură îngustă se sprijină pe două coloane scunde și robuste cu capitelluri tratate în spirit modernist. Coloanele sunt așezate pe postamente înalte. Spre ușa de acces duc patru scări de piatră. Peretele situat între foișor și rezalit este perforat de o pereche de ferestre dreptunghiulare, mai înguste decât fereastra din rezalit. Întreaga clădire este acoperită cu o tencuială de culoare gri.

În partea superioară a edificiului se pot vedea elemente decorative orizontale reliefate: brâul în torsadă inspirat din construcțiile medievale din Moldova, precum și friza decorativă cu o suită de romburi. O altă linie orizontală este accentuată de plăcile de pervaz ale ferestrelor, mulurile muchiilor teșite și mulurile celor două postamente ale coloanelor.

Clădirea este acoperită cu o învelitoare înaltă din olane roșii, cu penetrație de pante, procedeu întâlnit frecvent în arhitectura neoromânească. În fața imobilului de locuit se află o mică parcelă pentru flori și un gard jos cu stâlpi de piatră și grilaj din romburi metalice care repetă motivul decorativ de pe friză.

Fig. 4. Clădirea fostei vile urbane de pe str. M. Kogălniceanu, 69 (<http://neoromanesc.blogspot.com/2011/03/vila-urbana-str-m-kogalniceanu-69-o>).

Fosta vilă urbană de pe str. Mihail Kogălniceanu, nr. 50, monument de arhitectură de importanță națională, putea fi construită între 1895 și 1915¹⁰. În perioada interbelică, fațada dinspre stradă a fost modificată de arhitectul Nicolae Mertz în conformitate cu principiile arhitecturii moderne românești.

Clădirea cu un singur nivel este aliniată la linia roșie a arterei de transport. Lipsa de simetrie a fațadei principale nu diminuează parametrii estetici ai imobilului. Se evidențiază două decroșuri laterale și o terasă acoperită de acces atașată casei din partea stângă. Terasa dispune de arcuri în plin cintru susținute de coloane scunde cu bază și capitel derivate din ordinul doric.

Fereastra de pe rezalitul stâng surmontată de o cornișă susținută de două console profilate acoperite cu țiglă are înfățișarea identică cu fiecare din cele trei ferestre aflate în apropiere. Ultimele se găsesc sub o singură cornișă sprijinită de console profilate și acoperită cu țiglă. Cele două ferestre de pe rezalitul drept sunt mai înguste și nu dispun de console profilate și cornișă. Între aceste goluri se află o compoziție sculpturală cu caracter geometric, iar deasupra – patru nișe alungite: două obișnuite, iar două cu ornament din cărămizi de secțiune zigzagată. Sub toate ferestrele ce dau în stradă se găsesc mici nișe decorative de contur pătrat cu colțuri teșite în arc. În registrul superior al casei poate fi văzut un brâu reliefat din două funii împletite, motiv oriental frecvent în arhitectura românească interbelică. Acoperișul clădirii, în pante, are învelitoarea din țiglă roșie cu streșini evazate, susținute de câpriori de lemn.

¹⁰ Boris Gangal et al. *Centrul istoric al Chișinăului la începutul secolului al XXI-lea. Repertoriul monumentelor de arhitectură*. Chișinău: ARC, 2010, p. 278.

Fig. 5. Clădirea fostei vile urbane de pe str. Mihail Kogălniceanu, 50 (<http://neoromanesc.blogspot.com/2011/05/ss.html>).

Fosta casă individuală de pe str. Alexei Mateevici, 68 reprezintă un monument de arhitectură și istorie de însemnătate locală al municipiului Chișinău. Clădirea a fost construită în anii '30 ai secolului al XX-lea de arhitectul Nicolae Mertz. În 1940 proprietatea imobiliară era înscrisă după Nicolae Grosu¹¹. Din 1945 aici a locuit Gherasim Rudi, specialist în domeniul pomiculturii și om politic din RSSM, care a îndeplinit funcțiile de președinte al Sovietului de Miniștri al RSSM (1946–1958) și rector al Institutului Agricol „M.V. Frunze” din Chișinău (1962–1982)¹².

Clădirea dispune de un singur nivel, fiind aliniată cu o fațadă la linia roșie a străzii. Edificiul beneficiază de două accese: primul de paradă, dinspre str. Alexei Mateevici, și cel de-al doilea secundar, dinspre ogradă.

Arhitectura imobilului de locuit corespunde în mare parte modernismului românesc, dar sunt prezente și incluziuni neoclasică și cele inspirate din arhitectura istorică.

Fațada principală a clădirii orientată spre str. Alexei Mateevici, dominată de două rezalite de înălțimi diferite, este practic identică în oglindă cu cea a casei de pe str. Alexei Șciusev, 117. Aici se evidențiază patru axe: o axă corespunde ușii de paradă, iar celelate trei axe – deschiderilor ferestrelor. Salonul este luminat dinspre stradă de o fereastră largă dreptunghiulară, iar încăperile de locuit de două ferestre dreptunghiulare mai înguste.

Efectul artistic este obținut prin accentuarea unor direcții orizontale și verticale cu ajutorul suprafețelor umplute cu piatră spartă cu fracție mică ce aparțin unor chenare de uși sau ferestre, bolțari centrali, mici nișe rectangulare ce se succed aidoma unor ocnite în

¹¹ *Centrul istoric al Chișinăului. Patrimoniul arhitectural al capitalei. Monumentele de arhitectură în centrul istoric al Chișinăului.* [online] <http://www.monument.sit.md/alexei-mateevici/68/> (consultat 6.07.2022).

¹² Boris Gangal et al. *Centrul istoric al Chișinăului la începutul secolului al XXI-lea*, p. 322.

Fig. 6. Clădirea fostei case individuale de pe str. Alexei Mateevici, 68 (<http://www.monument.sit.md/alexei-mateevici/68/>).

friza edificiului, precum și cu ajutorul bandoului lat aflat deasupra soclului finisat cu piatră spartă. Aceste suprafețe decorative contrastează cu fundalul pereților din piatră albă fățuită și contribuie la crearea unei imagini arhitecturale specifice pentru stilul modern. Zidul de incintă, tratat în același stil cu clădirea, include un grilaj metalic și câțiva stâlpi de piatră.

Acoperișul înalt cu învelitoarea din țiglă roșie cu panta conferă clădirii un aspect pitoresc. Streșinile proeminente susținute de console de lemn frumos lucrate amintesc de arhitectura populară.

Clădirea fostei vile urbane de pe str. Alexei Șciusev, 117 face parte din categoria monumentelor de arhitectură de însemnătate locală ale municipiului Chișinău. Imobilul de locuit, datat din anii '30 ai secolului al XX-lea, putea fi construit de arhitectul chișinăuian Nicolae Mertz, maestru al stilului modern românesc.

Edificiul monoetajat dispune pe plan în formă de L. Zonarea funcțională reflectă separarea spațiilor reprezentative, de locuit și auxiliare, care asigurau un nivel ridicat de confort. Intrarea de paradă se realizează dinspre stradă de pe o mică terasă deschisă cu trepte și parapet de piatră, iar cea secundară – dinspre curte, de asemenea de pe o terasă deschisă.

Fațada principală, soluționată asimetric, prezintă un rezalit lateral înalt aliniat la linia roșie a arterei de circulație. Rezalitul ce corespunde salonului înscrie un plan rectangular cu colțurile teșite. Aici lumina pătrunde printr-o fereastră dreptunghiulară largă cu încadrare originală ce include din trei părți câte o fâșie contrastantă din piatră spartă cu fracție mică ce se evidențiază pe fundalul deschis al zidăriei aparente din piatră fățuită. În partea superioară a golului, în axă, se află bolțarul central evidențiat cu aceeași piatră spartă cu fracție mică – procedeu decorativ împrumutat din arhitectura neoclasică. Sub fereastră se găsește placa reliefată de pervaz. Între plăcile de pervaz ale ferestrelor și soclul din piatră spartă se găsește un bandou decorativ din piatră spartă cu fracție mică.

Cel de-al doilea rezalit lateral este perforat de două goluri dreptunghiulare decorate în mod similar ca și fereastra precedentă. Între cele două rezalite se află intrarea principală. În partea superioară a deschiderii accesului, în axă, se află bolțarul central evidențiat cu piatră spartă cu fracție mică. Acesta se unește cu un încadrare de piatră în formă de II, decorat cu o fâșie contrastantă din piatră spartă cu fracție mică.

În registrul superior putem vedea cornișa reliefată cu friza alcătuită dintr-o suită de ocnițe – mici nișe rectanghiulare umplute cu piatră spartă cu fracție mică. În cazul de față se resimte influența arhitecturii religioase din Țara Moldovei.

Tradițiile arhitecturii naționale persistă în forma acoperișului care întregeste aspectul general al clădirii. Este un acoperiș înalt cu învelitoarea din țiglă roșie având penterații

Fig. 7. Clădirea fostei vile urbane de pe str. Alexei Șciusev, 117 (<https://www.flickr.com/photos/geoapimd/51074473677>).

de pante și streșini late rezemate pe console de lemn profilate. Astăzi fațada principală a monumentului este înzidită într-un corp al Liceului de Creativitate și Inventică „Prometeu-Protalent”.

Fosta casă individuală a familiei Caraiman de pe str. Columna, 152 este un monument de arhitectură de însemnătate locală a capitalei Republicii Moldova, datat cu anii '30 ai secolului trecut. Edificiul putea fi proiectat, cel mai probabil, de arhitectul chișinăuian Nicolae Mertz.

Casa construită într-un singur nivel are un plan în formă de L, retras de la linia roșie a străzii. Volumul salonului amplasat lateral este decroșat în exterior. Ampenta la sol a acestui ieșind formează un dreptunghi cu două colțuri teșite. În imediata vecinătate a rezalitului ce întrece în înălțime celelate spații ale locuinței se găsește accesul de paradă precedat de o mică terasă deschisă. Din *hall* se pătrunde în salon și în două încăperi. Clădirea dispune de bucătărie și grup sanitar orientate înspre curte. Cea de-a doua intrare, secundară, aflată în spatele casei, comunică cu un culoar.

Fosta casă individuală de pe str. Columna, 154 care aparținea preotului Caragheaur¹³ prezintă o arhitectură similară cu cea a clădirilor de locuit de pe str. Alexei Șciusev, 117 și str. Alexei Mateevici, 68. În toate aceste cazuri este vorba de stilul modern românesc cu elemente specifice arhitecturii medievale și celei neoclasică.

Aspectul fațadei dinspre stradă este determinat de prezența a patru axe: una aparținând ușii de intrare, iar trei – deschiderilor dreptunghiulare ale ferestrelor. Golul ferestrei de pe rezalit are o suprafață mai mare, celelalte două fiind mai înguste, egale ca suprafață.

O reminiscență neoclasică prezintă ancadramentul cu bolțarul central evidențiat aflat deasupra ușii și a ferestrelor. Ancadramentele tuturor deschiderilor sunt individualizate prin fâșii de piatră spartă cu fracție mică ce contrastează cu fundalul deschis al pereților de piatră fățuită. Între soclul clădirii și plăcile de pervaz ale ferestrelor se află panouri dreptunghiuri-

¹³ *Ibidem*, p. 556.

Fig. 8. Clădirea fostei case individuale de pe str. Columna, 154 (<http://www.monument.sit.md/columna/154/>).

lare umplute cu piatră spartă cu fracție mică. Friza clădirii este compusă dintr-un șir de nișe pătrate cu aceeași factură aspră datorată pietrei sparte cu fracție mică. Acestea amintesc ocnițele medievale care înfrumusețau odinioară fațadele bisericilor moldovenești. Acoperișul imobilului de locuit este inspirat din arhitectura tradițională: învelitoarea din țiglă roșie cu pante repezi și streșini late.

Este de remarcat că edificiile construite de Nicolae Mertz în perioada interbelică la Chișinău au contribuit la „romanizarea” orașului.

În 1944 arhitectul pleacă împreună cu familia în România. Își continuă activitatea creativă în orașele București și Craiova¹⁴.

Nicolae Mertz s-a stins din viață în noiembrie 1947, fiind înmormântat la Cimitirul Sf. Vineri din București¹⁵.

Articolul este elaborat în cadrul Proiectului cultural–2023 *Patrimoniul Cultural Construit Interbelic din Chișinău. Cercetare și Valorificare*, finanțat de Ministerul Culturii.

¹⁴ Anetta Dabija, *Arhitectul Chișinăului interbelic – Nicolae Mertz*. [online] <https://savechisinau.wordpress.com/2016/04/27/arhitectul-chisinaului-interbelic-nicolae-mertz/> (consultat 12.11.2022).

¹⁵ *Ibidem*.